

CHET TILLARNI O'RGANIB, DUNYO BO'YLAB SAYOHAT QILAMAN

Akramjonov Muxtorjon Umidjon o'g'li
Namangan viloyati 42-umumta'lim maktabi 6-sinf o'quvchisi

Men 6-sinfda o'qiyman. Maktabda ko'plab fanlarni o'rganamiz: matematika, tarix, ona tili, biologiya va boshqalar. Ammo menga eng yoqadigani – bu chet tillari, ayniqsa ingliz tili. Chunki men kelajakda dunyo bo'ylab sayohat qilishni, boshqa mamlakatlarga borib, turli xalqlar bilan bemalol suhbatlashishni orzu qilaman. Bu orzumni amalga oshirish uchun hozirdan boshlab chet tillarni puxta o'rganishga harakat qilyapman.

Ingliz tili bugungi kunda eng ommabop va xalqaro aloqa tili hisoblanadi. Uni bilgan odam internetda axborot topa oladi, boshqa mamlakatlardagi do'stlar bilan gaplasha oladi, xorijiy filmlar va multfilmlarni tushunadi. Men ham ingliz tilida erkin so'zlasha olishni juda-juda istayman. Chunki bu tilni bilish orqali orzularimga bir qadam yaqinlashaman.

Mening orzularim katta: men bir kun kelib, dunyo bo'ylab sayohat qilmoqchiman. Masalan, Londonda "Big Ben" soat minorasini ko'rish, Parijda Eyfel minorasiga chiqish, Tokiodagi zamonaviy texnologiyalar bilan tanishish, Misrdagi qadimiy piramidalarni ko'zdan kechirishni istayman. Bu sayohatlarda chet tillarni bilish juda qo'l keladi. Chunki har bir mamlakatda o'sha yurtdagi odamlarga murojaat qilish, so'rash, yo'l topish, ovqat buyurtma qilish yoki shunchaki suhbat qurish uchun til zarur.

Chet tillarini o'rganish jarayoni oson emas, albatta. Har kuni yangi so'zlar yodlayman, inglizcha matnlar o'qiyman, filmlar tomosha qilaman, musiqa tinglayman. Ingliz tilida multfilmlar ko'rib, ularning tarjimasiz mazmunini tushunishga harakat qilaman. Maktabdagi ingliz tili darslarida faol ishtirok etaman, o'qituvchim bergan topshiriqlarni vaqtida bajarayapman. Bundan tashqari, ba'zida telefonimda ingliz tilidagi o'yinlar o'ynab, yangi so'zlar o'rganaman. Har bir yangi so'z – bu yangi imkoniyat.

Kelajakda kim bo'lishim haqida ko'p o'ylayman. Tarjimon, xorijiy tillar o'qituvchisi yoki gid (sayyohlar uchun yo'l boshchi) bo'lishni istayman. Chunki bu kasblar orqali chet elliklar bilan muloqotda bo'lish, ularga O'zbekiston haqida gapirib berish, milliy qadriyatlarimizni tanishtirish mumkin. Ayniqsa, men o'z yurtimning go'zalliklarini boshqa davlat odamlariga ko'rsatishni, madaniyatimiz, urf-odatlarimiz va mehmondo'stligimiz haqida gapirishni xohlayman.

Sayohat nafaqat ko'zlarni quvontiradi, balki qalbni ham boyitadi. Har bir yangi joy – bu yangi taassurot, yangi do'stlar va yangi bilim. Buning uchun chet tillarni yaxshi bilish juda muhim. Shuning uchun hozirdan boshlab har kuni bir necha daqiqa bo'lsa ham til o'rganishga vaqt ajrataman.

Bu orzularimga erishishda Is'hoqxon Ibrat nomidagi ijod maktabi menga katta ko'prik bo'la oladi, deb ishonaman. Men hozirda ushbu maktabga kirish uchun jiddiy tayyorgarlik ko'ryapman. Bu ijod maktabi O'zbekistondagi eng nufuzli ta'lim dargohlaridan biri bo'lib, ayniqsa xorijiy tillarga ixtisoslashgani bilan mashhur. Aynan shuning uchun bu maktab mening orzularimga juda mos keladi: bu yerda ingliz, rus, koreys, arab va boshqa tillar chuqur o'rgatiladi. Men bu maktabda o'qish orqali til bilimimni yanada mustahkamlayman, ilmiy va ijodiy salohiyatimni rivojlantiraman. Is'hoqxon Ibrat bobomiz hayotini o'rganib, u kishining til o'rganishdagi intilishi menga juda katta motivatsiya beradi. U kishi bir necha chet tillarini bilgan va o'z davrida xalqimizni ilmga chaqirgan. Men ham u kishining izidan borib, ilmiy, zamonaviy,

MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION: CURRENT ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS

ko'p tillarni biladigan shaxs bo'lishni niyat qilganman. Shu sababli, men Is'hoqxon Ibrat maktabiga kirish uchun bor kuchim bilan harakat qilyapman. Bu maktabga kirish – mening orzularim sari tashlaydigan eng muhim qadamlardan biri bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, chet tillarini o'rganish menga kelajakda katta yo'llarni ochadi. Men o'rganishni hech qachon to'xtatmayman, sabr bilan, izlanib, doimo oldinga intilaman. Chunki bilaman – agar men chet tillarini yaxshi o'rgansam, dunyo eshiklari men uchun ochiladi va men orzularimdagi safarga otlana olaman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.* – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Chet tillarni o'qitish tizimini takomillashtirish to'g'risida”gi qarori. – Toshkent
3. Internet manbalari: www.ziyonet.uz.